

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının WEB 2.0 Araçları Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi

Emine Büşra YILMAZ¹ A-B-C-E ,
Oğuzhan DALKIRAN³ A-B-C-E
^{1,2,3} Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar Katkı Oranı:

- A) Çalışmanın Tasarımı
- B) Veri Toplama
- C) Verilerin Analizi
- D) Makale Yazımı
- E) Eleştirel Okuma

ÖZET

Çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmen adaylarının 8 haftalık WEB 2.0 araçları (Kahoot, Quiziz, Quizlet, Google Forms, Animaker, Google Classroom, Canva ve Dijital Etkileşim Araçları) eğitiminden elde ettikleri deneyimlerin derinlemesine incelenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Örneklem grubunu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 3. Sınıfında öğrenim gören 20 kadın 20 erkek toplamda 40 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak değerlendirme günlükleri ve bireysel görüşmelerden yararlanılmıştır. Verilen eğitimin ardından 40 öğrenciden alınan değerlendirme günlükleri ve 40 öğrenci içinden rastgele seçilen 10 öğrenciyle (5 kız, 5 erkek) yapılan 10 farklı bireysel görüşme yardımıyla veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İnandırıcılık için katılımcı teyidi, veri çeşitlemesi ve araştırmacı çeşitlemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 2 tema oluşturulmuştur: Tema 1. Kişisel deneyim olarak; öğretmen adaylarının WEB 2.0 araçlarıyla ilgili farkındalık kazandıkları, WEB 2.0 araçlarını günlük yaşamlarında kullanıp aynı zamanda çevrelerindeki kişileri de bununla ilgili bilgilendirdikleri: Tema 2. Mesleki deneyim olarak; öğretmen adaylarının WEB 2.0 araçları eğitimini beden eğitimi ders ortamında etkili içerikler hazırlamak ve çağın gerektirdiği öğretmen yeterliklerine sahip olmak için gerekli bulmuşlardır. Beden eğitimi öğretmen adaylarının günümüz öğretmen yeterliklerine ve dijital becerilerine sahip olabilmesi için WEB 2.0 araçları eğitimlerinin yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: WEB 2.0 araçları, Öğretmen Eğitimi, Eğitim Teknolojileri.

Investigation of Physical Education Teacher Candidates' WEB 2.0 Tools Training Experiences

ABSTRACT

The aim of the study is to examine in depth the experiences of physical education teacher candidates from the 8-week WEB 2.0 tools (Kahoot, Quiziz, Quizlet, Google Forms, Animaker, Google Classroom, Canva and Digital Interaction Tools) training. In this study, phenemological design, one of the qualitative research methods, was used. The sample group consisted of a total of 40 teacher candidates, 20 women and 20 men, studying in the 3rd grade of Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Sports Sciences, Physical Education and Sports Teaching program. Evaluation diaries and individual interviews were used as data collection tools. Following the training, data were collected with the help of evaluation diaries taken from 40 students and 10 different individual interviews with 10 randomly selected students (5 girls, 5 boys). Content analysis method was used to analyze the data. Participant confirmation, data triangulation and researcher triangulation methods were used for credibility. According to the findings of the research, two themes were created: Theme 1. As personal experience; that prospective teachers gained awareness about WEB 2.0 tools, used WEB 2.0 tools in their daily lives and informed the people around them about them: Theme 2. As professional experience; They found that pre-service teachers' WEB 2.0 tools training was necessary to prepare effective content in the physical education classroom environment and to have the teacher competencies required by the age. As a result, it is recommended that physical education teacher candidates be trained in WEB 2.0 tools so that they can have today's teacher competencies and digital skills.

Key Words: WEB 2.0 tools, Teacher Training, Educational Technologies.

E-ISSN: 3023-5359

Doi Number:

Giriş

WEB 2.0 kavramı ilk olarak 2004'te Tim O'Reilly tarafından kullanılmaya başlanmıştır. WEB 2.0 araçları WEB destekli içerik üretme, üretilen içerikleri kalabalık gruplarla paylaşma ve aktif katılım sağlama fırsatı sunan bir kavramdır (O'Reilly, 2007). Eğitimin köklü değişiklikler yaşadığı dijitalleşme çağında eğitim ve teknoloji birbirinden ayrılamaz hale gelmiştir (Symonenko vd., 2020). Literatürde WEB 2.0 araçlarının eğitim ve öğretim ortamlarında sıklıkla kullanıldığı görülmektedir (Tepe ve Çelik, 2021). WEB 2.0 araçları yapılandırmacı öğrenmenin sağlanabilmesi için uygun katılım fırsatı ve ortamı sağlayabilir (Deans, 2009). WEB 2.0 araçları eğitimde öğrencilerin çevrimiçi bir topluluk oluşturabilmelerine, bilgi paylaşabilmelerine, sosyal bağlantılar kurabilmelerine olanak tanırken birbirleriyle etkileşime girerek öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki bağımsızlıklarını da sağlayabilir (Devi vd., 2019). WEB 2.0 araçlarının yükseköğretimde kullanılmasıyla öğrencilerin katılımlarının arttığı, öğrencilerin akademik performansının geliştiği, iş birliğine dayalı öğrenmeyi desteklediği ayrıca öğrencileri anlamlı bir öğrenme deneyimine dahil edebileceği görülmüştür (Qassrawi ve Al Karasneh, 2023). Eğitim ve öğretim sürecinde WEB 2.0 araçları animasyon oluşturma, blog yazma, sanal sınıf kurma, afiş, sunum, kitap, web günlüğü yazma, zihin haritaları oluşturma, video ya da içerik tasarlama gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Tüm bu olumlu etkileri sayesinde WEB 2.0 araçları eğitim alanında özellikle de yükseköğretimde de sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır (Shen ve Ho, 2020).

Öğretmen adaylarına verilen WEB 2.0 araçları eğitimi sayesinde öğrencilerin büyük bir kısmının eğitimi verilen tüm uygulamalar hakkında bilgi ve beceri sahibi oldukları (Quizizz, Powtoon, Powerpoint, Toondoo, Mowi maker, Classdojo, Google Classroom, Canva, Flippquiz) ve bu

araçlarla ilgili bilgi, beceri (Çelik, 2021) ve yeterliklerini geliştirerek (Tepe ve Çelik, 2021) süreçte ürettikleri dijital ürünlere de aktarabilmişlerdir. Öğretmen eğitimi bağlamında WEB 2.0 araçlarının etkili kullanımının öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik ve alan bilgilerini bütünleştirme açısından olumlu olabileceği sonucuna da literatürde ulaşılmıştır (Tatlı, İpek-Akbulut ve Altınışık, 2016). Sever ve diğerleri (2023) ise öğretmenlerle yaptığı çalışmada ise öğretmenlerin WEB 2.0 araçlarını eğlenerek öğrenme ortamı yarattığı ve ders verimliliğini arttırdığı için derslerinde sıklıkla kullandıkları sonucuna ulaşmıştır. Tüm bu çalışmalardan hareketle, öğretmen adaylarının teknolojiyle ilgili bilgi, beceri ve yeterliklerini geliştirerek öğretmen olduklarında da bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek becerilerinin artırılmasının önemli olduğu söylenebilir. Bu sebeple öğretmenlerin WEB 2.0 araçlarıyla ilgili farkındalıklarını artıracak eğitimlerin önemli olabileceği bu nedenle de öğretmenlere mesleki hayatları süresince, öğretmen adaylarına ise üniversitelerde teorik ve uygulamalı olarak WEB 2.0 araçları eğitimi verilmesi gerektiği literatürde de belirtilmektedir (Sever vd., 2023). Bu çalışmalar göstermektedir ki eğitim alanında WEB 2.0 araçlarının aktif ve etkili kullanımı öğretmen eğitimi bağlamında önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Ülkemizde öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri bağlamında bulunan 233 göstergeden 13 tanesi teknoloji temelli olmasına rağmen (Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü [ÖYEGM], 2006), öğretmenler dijital teknolojileri derslerdeki uygulamalara aktarmada yetersiz kalabilmektedir (Canbazoğlu Bilici, Yamak ve Kavak, 2012). Bu nedenle öğretmenlerin teknolojiyi derslerine nasıl entegre edebileceklerini, hangi teknolojileri ne amaçla kullanmaları gerektiğini bilmeleri ve bunları uygulamaya aktarabilmelerini sağlayacak teknolojik pedagojik alan bilgilerinin (TPAB) artırılması oldukça önemlidir (Canbazoğlu Bilici, 2012). Mishra ve Koehler'e (2006) göre; TPAB, üç

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ konu alan bilgisi, pedagojik bilgi ve teknolojik bilgi arasındaki etkileşimlerden ortaya çıkan bir bilgi olarak tanımlanmaktadır.

WEB 2.0 araçları zaman ve mekândan bağımsız olarak eğitim alanında kullanılması (Shen ve Ho, 2020), öğrencilerin öğrenmesini (Hew ve Cheung, 2013), motivasyonunu, etkileşimini artırması, kolay geribildirim sağlaması, bireysel öğrenmeyi desteklemesi (Sever vd., 2023) gibi olumlu etkileri sayesinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle öğretmen eğitiminde de WEB 2.0 araçlarının eğitiminin pedagojik temellere dayandırılarak verilmesi mesleki hayatlarında öğrenci öğrenmelerini destekleyebilmeleri için oldukça önemlidir (Hew ve Cheung, 2013). Beden eğitimi ve spor derslerinde WEB 2.0 araçlarının kullanımı incelendiğinde; zaman ve mekândan bağımsız olarak kişilerin fiziksel aktiviteye katılımlarını (Uzunçayır vd., 2022), derste öğrencilerin futbol gibi uygulamalı branşları öğrenmede olumlu etkileri olabileceği görülmüştür (Lin, 2022).

Yapılan çalışmalar beden eğitimi ve spor derslerine teknoloji entegrasyonu ile ilgili pedagojik temelli uygulamaların artırılması gerektiğini belirtmektedir. Yine Mishra ve Koehler (2006)'in de önerdiği gibi eğitime teknoloji entegrasyonunun sadece teknoloji eğitimi verilen derslerden ziyade teknoloji bilgisini alan ve alana özel pedagojik yöntem bilgisini ile birlikte destekleyecek uygulamaların önemli olduğu belirtilmektedir (Yılmaz vd., 2022). Bu önemden yola çıkarak araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarında TPAB geliştirmeye yönelik tasarlanan 8 haftalık WEB 2.0 araçları eğitim deneyimlerinin öğretmen adayları açısından incelenmesidir.

Yöntem

Araştırmanın Yöntemsel Modeli

Bu çalışmada öğretmen adaylarına verilen eğitimin etkilerini incelemek ve katılımcıların bu eğitimle ilgili deneyim, algı ve anlamlarını araştırmak için nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma deseni kullanılmıştır. Fenomenolojik araştırma, bireylerin bir konuya ilişkin deneyimlerini, algılarını ve anlamlarını ortaya koymak için yapılan bir araştırma desendir (Van Manen, 2014).

Çalışma Grubu-Evren Örneklem

Araştırma grubunu 2023-2024 eğitim öğretim yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 40 (20 kadın, 20 erkek) 3. sınıf beden eğitimi ve spor öğretmen adayı oluşturmuştur. Katılımcılar nitel araştırmalarda kullanılan örneklem seçim yöntemlerinden amaçlı örneklem ve amaçlı örneklem içerisinden de ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. 40 öğrencinin belirlenmesindeki ölçütler; ikinci sınıf olmaları ve öğretim teknolojileri dersini seçmiş olmalarıydı. Öğretmen adayları 8 haftalık WEB 2.0 araçları eğitimine katıldıktan sonra değerlendirme günlükleri yardımıyla veriler toplanırken bu 40 öğrenci içerisinden rastgele seçilen 10 öğrenci (5 kadın, 5 erkek) ile bireysel görüşmeler yardımıyla veriler toplanmıştır. Görüşme yapılan 10 öğrencinin seçiminde de amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Buna göre; 8 haftalık Web 2.0 araçları eğitimine düzenli olarak katılan ve verilen ev ödevlerini eksiksiz şekilde tamamlayan 10 öğrenci görüşme için belirlenmiştir.

Veri Toplama Araçları

Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler ve öğrenci değerlendirme günlükleri kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler araştırmacının önceden belirlediği konular çerçevesinde, katılımcılara sorular

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

sorduğu ve cevaplarına göre derinlemesine incelemeler yaptığı birebir görüşmelerdir (Fontana ve Frey, 2005). Bireysel görüşmeler aday beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 8 haftalık eğitim sürecindeki deneyimlerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Buna göre aday beden eğitimi öğretmenlerine “WEB 2.0 araçları eğitimi deneyimleriniz nasıldı? WEB 2.0 araçları eğitiminin mesleki gelişiminize katkısı nasıldı?” Gibi sorular yöneltilmiştir.

Ayrıca tüm öğretmen adaylarından süreci değerlendirmeleri için değerlendirme günlükleri toplanmıştır. Günlükler nitel araştırmalarda kullanılan önemli veri toplama araçlarından (Engin, 2011). Günlükler kişilerin farklı veri toplama araçlarıyla ulaşılması zor kişisel fenomenlere ilişkin görüşlerini almak için kullanılmaktadır (Woll, 2013). Bu araştırmada da değerlendirme günlükleri katılımcıların WEB 2.0 araçlarıyla ilgili kişisel fenomenlerine ilişkin görüşlerini almak için kullanılmıştır.

Müdahalenin İçeriği

Öğretmen adaylarına uygulanacak olan eğitim müdahalesinin içeriği haftalık olarak Tablo 1’de aktarılmıştır.

Eğitim müdahalesinin içeriği üniversitede öğretim teknolojileri dersine giren bir öğretim elemanı aynı zamanda birinci yazar ile 12 yıllık beden eğitim öğretmenliği deneyiminin ardından 12 yıllık da beden eğitimi öğretmen eğitimi veren bir öğretim üyesi aynı zamanda üçüncü yazar tarafından haftalık planlar şeklinde tasarlanmıştır.

Tablo 1. Öğretmen Adaylarına Uygulanan Eğitim Müdahalesinin İçeriği

Hafta	WEB 2.0 aracı	Müdahalenin İçeriği
1	Dijital Etkileşim Araçları (Zoom, Skype, Google Meets)	30 dk: Bir hafta önce ödev verilen konuyla ilgili sınıfta öğrenci sunumlarının yapılması. 45 dk: WEB 2.0 aracının tanıtımının yapılması, WEB 2.0 araçlarının
2	Google Classroom	öğrenme ortamında nasıl kullanılacağı hakkında
3	Canva	grup tartışmaları,
4	Kahoot	Öğrencilerin kendi
5	Quiziz	derslerinde WEB 2.0
6	Quizlet	araçlarını kullanmaları
7	Google Forms	hakkında tartışma ortamı yaratılması, öğrencilerin
8	Animaker	de katılımıyla sınıfta uygulamaların yapılması. 5 dk: Gün sonu değerlendirmelerinin yapılması ev ödevlerinin verilmesi.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde tematik analiz kullanılmıştır. Tematik analizde önce verilerin hepsi detaylı bir şekilde okunur ve tekrar tekrar incelenir. Araştırmacının oluşturduğu kodlama sistemiyle veriler bölümlere ayrılır. Kodlama sistemiyle veriler anlamlı kategorilere, kategoriler de temalara bölünür. Bulgulardaki ilişkiler ve bağlantılar da araştırmacı tarafından değerlendirilerek ilgili kategori ve temalara yerleştirilir. Bu sayede birbirleriyle ilişkili temalar oluşturularak analiz yapılabilir (Braun ve Clarke, 2006). Bu araştırmada da verilerin arasındaki ilişkiler analiz edilerek kategori ve temalara ayrılmıştır.

İnandırıcılık

Bu arařtırmadan elde edilecek olan verilerin inandırıcılığını sağlamak amacıyla veri çeřitilmesi, katılımcı teyidi ve uzman görüşü alınmıştır. Bu sayede katılımcıların görüşmeleri kendileri tarafından teyit edilmiş ve en az 3 uzman tarafından analiz edilerek verilerin inandırıcılığı sağlanmıştır. Ayrıca hem değerlendirme günlükleri hem de görüşmeler yoluyla veri çeřitilmesi sağlanmıştır.

Bulgular

Bu çalışmadan elde edilen verilere göre bulgular, Şekil 1’de gösterilen iki tema ve dört kategori altında incelenmiştir.

Şekil 1. Tema ve Kategoriler

Tema 1-Kişisel Deneyimler

Kişisel deneyimler teması altında 8 haftalık WEB 2.0 araçları eğitiminin öğretmen adaylarının kişisel gelişimlerine etkisi incelenmiştir. Buna göre katılımcıların eğitim sonunda, WEB 2.0 araçlarıyla ilgili bilgi sahibi oldukları ve farkındalık kazandıkları, bu bilgilerini günlük hayatlarında da kullandıkları ve çevrelerini de bu bilgilerle etkiledikleri ayrıca diğer derslerinde de WEB 2.0 araçlarını etkili bir şekilde kullanmaya başladıkları sonucuna ulaşılmıştır.

WEB 2.0 araçlarıyla ilgili bilgi sahibi olma kategorisinde beden eğitimi öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen bilgilere göre WEB 2.0 araçlarıyla ilgili farkındalık kazandıkları; 8 haftalık uygulamadan önce öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun WEB 2.0 araçlarıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını (sadece PowerPoint ile ilgili bilgi sahibi oldukları) ama uygulamadan sonra farklı WEB 2.0 araçları hakkında bilgilerinin arttığı sonucuna varılmıştır. Bununla ilgili olarak öğrenci alıntıları şu şekildedir:

“Bu ders sayesinde WEB 2.0 araçlarıyla tanıştım ve kullanmaya başladım. Teknoloji kullanımının kolaylıklarını da bu dersler sayesinde fark ettim.” (Berke, Bireysel Görüşme)

“Daha öncesinde bilgim vardı Power-Point kullanabiliyordum ama artık farklı birçok aracı kullanabiliyorum. Bilgi sahibi oldum.” (Ayça, Bireysel Görüşme)

“PowerPoint ile sınırlı kalmayıp Canva, Kahoot ve Quizlet gibi her zaman işimize yarayacak uygulamaları kullanmayı öğrendim.” (Aslı, Değerlendirme Günlüğü)

WEB 2.0 araçlarını günlük hayatta kullanma ve başkalarını etkileme kategorisinde beden eğitimi öğretmen adaylarının görüşlerinden bulgular incelendiğinde; öğretmen adaylarının WEB 2.0 araçlarını günlük hayatlarında cv ve sosyal medya içerikleri hazırlamak için kullanırken diğer derslerinde ödev ve sunum hazırlama için de sıklıkla kullandıklarını belirtmişlerdir.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

“Tabii ki kullandım. Benim şu anda yaptığım işte sosyal medyada aktif olmak çok önemli ben sosyal medya hesaplarımı kullanırken bile bu programlardan yararlandım.” (Gürkan, Bireysel Görüşme)

“Ben günlük hayatta kullanmaya başladım CV hazırladım mesela elektronik olarak.” (Ebru, Bireysel Görüşme)

“Diğer derslerde de etkili sunum yaparken kullandım. İçerikleri oluştururken bu derste öğrendiğimiz araçları da kullandım.” (Ebru, Bireysel Görüşme)

Ayrıca öğrencilerden bazıları WEB 2.0 araçları eğitiminden sonra edindiği bilgileri çevresiyle de paylaştığını belirtmiştir. Yani öğrenciler bu bilgileri edinip günlük hayatlarında kullanırken aynı zamanda bu bilgileri sayesinde çevresindeki kişileri de etkilemek için çaba göstermişlerdir. Bununla ilgili olarak öğrenci alıntıları şu şekildedir:

“Ben bu uygulamaları kendim derslerimde de kullandım aynı zamanda ablama da hocalar ödev vermiş sunum ödevi ona da gösterdim bu öğrendiklerimi.” (Elif, Bireysel Görüşme)

“Mesela şu an bir dergide yayınlanacak makale için çalışmalar yapıyoruz hocamla beraber. Bununla ilgili veri toplamak için mesela Google forms kullandım ilk defa o derste görmüştüm biliyordum. Hocama söyledim bu şekilde toplayalım dedim.” (Berke, Bireysel Görüşme)

Tema 2- Mesleki Deneyimler

Mesleki deneyimler teması altında 8 haftalık WEB 2.0 araçları eğitiminin öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine etkisi incelenmiştir. Buna göre katılımcılar WEB 2.0 araçlarıyla ilgili beden eğitimi ders ortamıyla içeriklerini etkili şekilde yapılandırmak ve çağın gerektirdiği öğretmen yeterliliklerine sahip olmak için WEB 2.0 araçlarının olumlu etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda WEB 2.0 araçlarının öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkısı olduğu düşünülmektedir. Bununla ilgili olarak öğrenci alıntıları şu şekildedir:

“Yeni ve birçok konuda kolaylaştırıcı araçlar öğrendik, bunlar meslek hayatımızda daha önce de belirttiğim gibi ders içeriğinde, ödev ve sınavları hazırlarken oldukça işime yarayacak sadelikten öteye geçebileceğim.” (Ebru, Bireysel Görüşme)

“Her zaman dışarıda ders işlemeyeceğiz. İllaki bir sunum hazırlamamız bir yerlerde ne bileyim bayramlarda etkinliklerde yapmamız gereken şeyler olacak. Buralarda bu programları bolca kullanacağız ve yine öğrencilere ekstra çalışma kâğıtları vereceğimiz zamanlarda bu uygulamalardan faydalanacağız.” (Gürkan, Bireysel Görüşme)

“Mesleki hayatımda yani öğretmenlik hayatımda öğrendiğim programların ders anlatımı ve ders içeriği hazırlanması konusunda kolaylaştırıcı olacağına ve üretkenliğimizi artıracığına inanıyorum.” (Berke, Bireysel Görüşme)

“Bir beden eğitimi dersinde Canva, PowerPoint, Animaker programlarını kullanarak zorlanmadan rahat bir şekilde sunum ya da eğitim materyalleri hazırlayacak seviyeye ulaştığımı düşünüyorum.” (Emrah, Değerlendirme Günlüğü)

Çağın gerektirdiği öğretmen yeterliliklerine sahip olma kategorisinde beden eğitimi öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen bulgular incelendiğinde; öğretmen adaylarının WEB 2.0 araçlarını kullanarak mesleki hayatlarında ders içeriklerinde güncel bilgiye yer verebileceklerini, ayrıca öğrenciler için daha faydalı içerikler üretmek için çağın gerektirdiği öğretmen yeterliliklerine sahip olabileceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca güncel WEB 2.0 araçlarını öğrenerek öğretmen adayı olarak kendilerini bu araçlar sayesinde güncel tutabileceklerini ifade etmişlerdir.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

“Eski bilgilerle kalan öğretmenler şu an piyasada silinmeye başladı. Kendimizi güncellememiz gerekiyor. Bu nedenle bence çok etkiliydi öğrendiklerimiz.” (Elif, Bireysel Görüşme)

“Daha modern, daha çağdaş ders anlatmamızı sağlayacak bu sayede sürekli kendimizi güncel tutabileceğiz.” (Ecrin, Bireysel Görüşme)

Tartışma ve Sonuç

Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarında TPAB geliştirmeye yönelik tasarlanan 8 haftalık WEB 2.0 araçları eğitim deneyimlerinin öğretmen adayları açısından incelenmesini amaçlayan araştırmadan elde edilen bulgulara göre WEB 2.0 araçlarının eğitiminin öğretmen adaylarında hem kişisel hem de mesleki olarak gelişmelerine etkileri olduğu görülerek iki tema oluşturulmuştur.

Tema 1- Kişisel Deneyimler, bağlamında yapılan çalışmalar öğretmen adaylarının TPAB düzeylerinin düşük olduğunu (Emre vd., 2020) bu nedenle de öğretmen (Görmüş, 2023; Emre vd., 2020) ya da öğretmen adaylarının TPAB geliştirici uygulamaların yapılması gerektiğini göstermektedir (Emre vd., 2020). Bu araştırmada da WEB 2.0 araçları eğitiminin öğretmen adaylarının TPAB'lerini olumlu etkilediği ve bilgilerinin artırılması noktasında etkili olduğu söylenebilir. Literatürde, öğretmenlerin günlük hayatta teknoloji kullanımına aşina olmalarıyla TPAB'leri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ifade edilmektedir (Karataş ve Tutanak, 2017). Araştırma bulgularında elde edilen; öğretmen adaylarının WEB 2.0 araçlarıyla ilgili bilgi düzeylerini artırması sonucunda günlük yaşamlarında da bu araçları kullanmaları hatta çevrelerine de bu bilgileri aktarmaları literatürle uyumludur. Çalışma sonuçlarına göre; TPAB ile öğretmen adaylarının akademik başarılarının geliştiği; TPAB becerilerine vurgu yapılan derslerde katılımcıların planlama, öğretim ve değerlendirme süreçlerinde teknolojiyi kullanabildikleri gözlemlenmiştir (Phelps vd., 2021). Yapılan araştırma sonucuna göre de literatürdekine benzer şekilde öğretmen adaylarının WEB 2.0 araçlarını diğer derslerinde içerik hazırlamak için kullandıkları görülmektedir.

Tema 2 – Mesleki Deneyimler, bağlamında yapılan çalışmalar incelendiğinde beden eğitimi

öğretmen adaylarının teknolojiyi kullanmak istemelerine rağmen kendilerini hazırlıksız hissettikleri ve teknoloji kullanımında kavramsal engellerin olduğunu düşünmektedirler (Daum ve Ervin-Kassab, 2023). Teknolojinin dersten bağımsız öğretilmesi, özellikle belirli pedagojik derslerle bağlantılarının olmaması ve bu çerçevede uygun uygulamanın yapılmaması, geleceğin öğretmenlerinin teorikle uygulamayı bütünleştirilmesi konusunda yetersiz kalmalarına yol açtığı tespit edilmiştir (Emre vd., 2020).

Türkiye’de beden eğitimi alanında WEB 2.0 araçlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda öğretmen adaylarının mesleki yeterlik düzeyleriyle WEB 2.0 yeterliği arasında anlamlı bir ilişki bulunurken (Uğraş ve Aslan, 2022), öğretmen adaylarının WEB 2.0 araçları kullanım yetkinliği orta düzeyde bulunmuştur (Can ve Kerkez, 2022a). Bu nedenle de WEB 2.0 araçları ve dijital teknolojilerle ilgili uygulamalı eğitimlerinin hem öğretmenlere hem de öğretmen adaylarına verilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur (Can ve Kerkez, 2022a; Can ve Kerkez, 2022b; Yılmaz, 2022).

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının WEB 2.0 araçları eğitimi sayesinde öğretmen olduklarında ders içeriklerini etkili şekilde yapılandırma ve çağın gerektirdiği öğretmen yeterliliklerine sahip olma noktasında gelişim sağladıklarını düşündükleri görülmektedir. Yani WEB 2.0 araçları eğitimi sayesinde öğretmen adayları gelecekte meslek hayatına başladıklarında bu araçları etkili şekilde uygulayabileceklerini bu bağlamda da WEB 2.0 araçları eğitiminin mesleki gelişimleri açısından olumlu etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Aynı şekilde literatürdeki çalışmalar da öğretmen adaylarının TPAB seviyelerini geliştirmeye yönelik WEB 2.0 araçlarının dahil edildiği deneysel çalışmalar yürütülerek (Emre vd., 2020), öğretmen yeterliklerinin geliştirilebileceğini söylemektedir (Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
[ÖYEGM], 2006; TED, 2009).

Kişisel deneyim olarak; öğretmen adaylarının WEB 2.0 araçlarıyla ilgili farkındalık kazandıkları, WEB 2.0 araçlarını günlük yaşamlarında kullanıp aynı zamanda çevrelerindeki kişileri de bununla ilgili bilgilendirdikleri: mesleki deneyim olarak; öğretmen adaylarının WEB 2.0 araçları eğitimi beden eğitimi ders ortamında etkili içerikler hazırlamak ve çağın gerektirdiği öğretmen yeterliklerine sahip olmak için gerekli görülmüştür.

Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmen adaylarına verilen 8 haftalık WEB 2.0 araçları eğitimi sayesinde hem mesleki olarak hem de kişisel olarak kendilerini geliştirerek bu eğitimlerin hem mesleki gelişimleri hem de kişisel gelişimleri için gerekli olduğunu belirmelerinin yanında başkalarına da bu bilgileri aktarmışlardır. Bu nedenle eğitimi öğretmen adaylarının günümüz öğretmen yeterliklerine ve dijital becerilerine sahip olabilmesi için WEB 2.0 araçları eğitimlerinin yapılması hatta öğretim programlarının içerisinde yer alması önerilmektedir.

Kaynaklar

Braun, V., ve Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research In Psychology*, 3(2), 77-101.

Can, S., & Kerkez, F. İ. (2022). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin acil uzaktan öğretim sürecinde WEB 2.0 araçlarını kullanma düzeyleri. *SPORMETRE: The Journal of Physical Education & Sport Sciences/Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 20(2).

Can, S., & Kerkez, F. İ. (2022a). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Çoklu Ortam Materyali Hazırlamaya Yönelik WEB 2.0 Araçları Kullanım Yetkinliğinin İncelenmesi. *Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları*, 4(2), 82-91.

Canbazoğlu Bilici, S. (2012). *Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi ve öz yeterlikleri*. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Canbazoğlu Bilici, S., Yamak, H. ve Kavak, N. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarını teknolojik pedagojik alan bilgisine sahip öğretmenler olarak nasıl yetiştirebiliriz? IHES2012 Uluslararası Yükseköğretim Sempozyumu, 17- 19 Ekim, Aksaray.

Çelik, T. (2021). WEB 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ölçeği geliştirme çalışması. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1-30.

Daum, D. N. ve Ervin-Kassab, L. (2023). Only when it is raining: technology in physical education. *Physical Educator*, 80(1), 108-128.

Deans, P. C. (Ed.). (2008). Social software and WEB 2.0 technology trends. IGI Global.

Devi, K., Gouthami, E., ve Lakshmi, V. (2019). Role of social media in teaching – learning process. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 6(1), 93–103.

Emre, İ., Kaya Atıcı, E., ve Ayaz, E. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının yaşam alanlarına yönelik kazanımlar bağlamında teknolojik pedagojik alan bilgisi seviyelerinin belirlenmesi. *Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi*, 3(2), 15-26.

Engin, M. (2011). Research diary: A tool for scaffolding. *International journal of Qualitative Methods*, 10(3), 296-306.

Fontana, A., ve Frey, J. H. (2005). *The Interview*. The Sage handbook of qualitative research, 3(1), 695-727.

Görmüş, C., ve Semiz, K. (2023). Yeni atanmış beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisinin incelenmesi. *Spor Bilimleri Dergisi*, 34(3), 135-150.

Hew, K. F., ve Cheung, W. S. (2013). Use of WEB 2.0 technologies in K-12 and higher education: The search for evidence-based practice. *Educational Research Review*, 9, 47-64. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2012.08.001>

Karataş, F. İ., ve Tutak, F. A. (2017). Lise matematik öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgileri ve teknolojiyi bütünleştirme öz-yeterlilikleri. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(37).

Lin, H. (2022). Application of WEB 2.0 technology to cooperative learning environment system design of football teaching. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 1-9.

Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.

O'reilly, T. (2007). What is WEB 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. *Communications & Strategies*, 1, 17.

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (ÖYEGM). (2006). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri, Ankara.

Phelps, A., Colburn, J., Hodges, M., Knipe, R., Doherty, B. ve Keating, X. D. (2021). A qualitative exploration of technology use among preservice physical education teachers in a secondary methods course. *Teaching and Teacher Education*, 105(3), 103400.

Qassrawi, R. M., ve Al Karasneh, S. M. (2023). Benefits of Facebook Usage (as a WEB 2.0 Application) in Foreign Language Instruction in Higher Education: A Meta-Analysis Study. *Cogent Arts & Humanities*, 10(1), 2185447. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2185447>

Sever, R., Bayar, B., ve Toker, O. (2023). Öğretmenlerin WEB 2.0 Araçlarına Yönelik Görüşleri:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Teachers' Views on WEB 2.0 Tools. *Turkish Studies-
Educational Sciences*, 18(1), 1-13.
<https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.62451>

Shen, C., ve Ho, J. (2020). Technology-enhanced learning in higher education: A bibliometric analysis with latent semantic approach. *Computers in Human Behavior*, 104, 106177.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106177>

Symonenko, V., Zaitseval, N., Vynogradoval, M., Osadchyi, V., ve Sushchenko, A. (2020). Application of ICT tools in teaching American English for computer science students in the context of global challenges. *Journal of Physics. Conference Series*, 1840(2021).

Tatlı, Z., İpek-Akbulut, H. ve Altınışık, D. (2016). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerine WEB 2.0 araçlarının etkisi. *Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 7(3), 659-678.

Tepe, T., ve Çelik, T. (2021). Farklı WEB 2.0 Araçları Kullanımının Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık ve Bit Kullanım Yeterlilikleri Üzerine Etkisi.

Türk Eğitim Derneği (TED) (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Adım Okan Matbaacılık Basım.
http://portal.ted.org.tr/genel/yayinlar/Ogretmen_Yeterlik_Kitap.pdf.

Uğraş, S., & Aslan, M. (2022). Beden eğitimi öğretmenlerinin WEB 2.0 içerik geliştirme yeterlilikleri ile uzaktan eğitim yeterlilikleri arasındaki ilişkide mesleki inancın aracı ve düzenleyici rolü. *Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi*, 5(2), 52-66.

Uzunçayır, D., Orhan, B. E., Yardımcı, Y., & İlhan, L. (2022). Online egzersiz eğitimine katılan kadınların WEB 2.0 araçlarını kullanım deneyimleri: covid-19 pandemi dönemi yapılan nitel bir araştırma. *Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 1-20.
<https://doi.org/10.52272/srad.1100888>

Van Manen, M. (2014). *Phenomenology of Practice: Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and Writing* (1st ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315422657>

Woll, H. (2013). Process diary as methodological approach in longitudinal phenomenological research.

Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 13(2), 1-11

Yılmaz, E. B. (2022). *Spor Eğitiminde Çevrimiçi Öğrenme*. İçinde Ç.Ö. Editör (Eds.), Spor Bilimlerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar (1. bs, ss. 1-28). Akademisyen Yayınevi.

Yılmaz, E. B., Akşit, S., ve Dalkıran, O. (2022). Beden eğitimi derslerinde teknoloji kullanımı ile ilgili yapılmış çalışmaların sistematik derlemesi. *Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi*, 5(4), 1153-1170.

Sorumlu Yazar Bilgileri

Yazar Adı Soyadı: Gözde BEDİR

Kurumu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Adres: Burdur-Antalya Karayolu 10. km İstiklal Yerleşkesi, Stadyum, Burdur

Orcid Numarası: 0009-0002-9685-9022

Bu makale Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanmıştır.